

Лояльность персонала как фактор стабилизации

Юсупова Таус Альвиевна, ассистент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Аннотация: Целью представленного исследования является определение, стабилизация и анализ факторов, влияющих на лояльность персонала. Лояльность сотрудников включает в себя следующие элементы: лояльность и преданность компании, соблюдение законов, правил и требований; честность; доброжелательность, дружелюбие как в отношении организации в целом, так и в отношении ее сотрудников; отказ предвзятый и не дружелюбный; намерение продолжать работу в организации.

Ключевые слова: лояльность, персонал, предприятие

Одним из факторов стабилизации экономической деятельности предприятия является лояльность сотрудников. Основой или ядром любой современной организации являются люди, поскольку они обеспечивают эффективное использование различных ресурсов, имеющихся в распоряжении организации. Персонал определяет экономические показатели компании, тем самым формируя конкурентоспособность. Слаженная работа сотрудников может привести организацию к идеальному состоянию и ее способности удовлетворять не только потребности своих сотрудников, но и предвидеть ожидания потребителей и других заинтересованных сторон [1].

Исследована общая концепция лояльности сотрудников как одного из факторов устойчивости компании. Лояльность-это позитивное отношение человека к определенному объекту или предмету. Многие эксперты отмечают, что в основе лояльности лежит желание быть полезным, лояльное отношение и избегать того, что может навредить объекту лояльности.

Лояльность может быть разных видов:

- потребитель, в котором клиент привержен компании, производящей товары и предоставляющей услуги, признает высокое качество производимых и обслуживаемых товаров, доверяет представителям этой компании;

- лояльность, которая определяется как лояльность к организации. Лояльные сотрудники компании могут не только дождаться временных трудностей компании и внести необходимые организационные изменения, но и лично внести свой вклад в быстрое преодоление и решение проблем. Эти сотрудники ценят свое рабочее место в этой организации: они стараются делать свою работу как можно лучше и поощряют своих коллег[2].

Только лояльные сотрудники могут решать проблемы с творчеством, брать на себя личную и коллективную ответственность и делать все возможное для достижения целей компании. Если работник верен своему менеджеру, это означает признание его компетентности, уважение, высокий уровень авторитета руководителя в глазах этого человека, готовность пожертвовать своими интересами ради общего дела. Как видно из вышесказанного, лояльность является показателем отношения человека к конкретным и конкретным вещам. Лояльность можно определить по следующим признакам:

- делиться с объектом лояльности своими основными ценностями и убеждениями;
- успешный опыт объекта лояльности;

- честное и доброжелательное отношение к объекту;
- желание предотвратить опасность;
- желание наилучшим образом выполнять свои обязанности, функции, миссию компании;
- гордость, принадлежащая объекту лояльности.

Лояльные сотрудники - это высокопрофессиональные сотрудники, которые понимают, что профессиональный рост их личности в этой области также способствует росту и процветанию компании; это интерес людей, которые непосредственно совпадают с целями компании; выражают уверенность в том, что в настоящее время для эффективной деятельности предприятия организации необходимо не просто подобрать квалифицированный персонал, но и сделать его лояльным по отношению к компании [3].

Важнейшими условиями формирования лояльности сотрудников являются: 1) оплата выполненной работы. Материальное вознаграждение должно быть пропорционально прилагаемым работником усилиям и равным по отношению к работнику. 2) достижение личных целей сотрудников путем работы в компании. Статистика показывает, что на работе человек проводит около трети активной взрослой жизни. Вот почему важно, чтобы сотрудники чувствовали себя необходимыми и важными для компании, чтобы быть на пути личностного роста и достижения своих организационных целей. 3) соблюдать согласованные условия трудового договора. При принятии решения подать заявку на работу в эту компанию, в первую очередь, будущие сотрудники обращают внимание на условия договора. Для сотрудника на этом этапе важно, чтобы реальность не отклонялась от того, что было сказано, прежде чем приступить к работе. Многие изменения в контрактах считались несправедливыми, особенно если они были приняты в одностороннем порядке. 4) удобное рабочее место. В современном мире люди понимают, что приятно быть не только богатым, но и в то же время здоровым. Сейчас такие показатели, как уровень шума и радиации, освещение рабочего места, чистота воздуха и так далее. Становится важной частью сотрудников. Кроме того, это благоприятная атмосфера в коллективе, которая характеризуется не только организационной культурой компании, общими целями и задачами организации, но и уважением, взаимной поддержкой и сплоченностью среди коллег. 5) отношения с администрацией. Такая ситуация является одним из важнейших факторов возникновения лояльности.

В этом случае ключевыми моментами являются критерии и справедливая оценка работы, равная доле руководителей всех сотрудников (без домашних животных), соблюдение руководителем внутренних правил компании, последовательность целей, четкая постановка задач, конструктивная критика, умение выражать благодарность и многое другое.

Если многие из этих условий выполняются, большинство сотрудников остаются верными своей организации. Опыт многих всемирно известных компаний показывает, что наиболее полное использование человеческих ресурсов организации является одним из важнейших конкурентных преимуществ компании для достижения лидирующих позиций на рынке. Эти компании достигли выдающихся экономических результатов, в частности, за счет увеличения участия персонала в решении проблем организации. Они рассматривают сотрудников как основной источник достижений компании. Лояльность (преданность, приверженность) сотрудников, через цели персонала и ценности организации, готовность к усилиям по их реализации, считается жизненно важным максимизировать ценность не только человеческих ресурсов, но и других ресурсов организации, поскольку это зависит от того, как люди используют финансовые, технические инструменты, и т. д. Следует отметить, что многие компании добились успеха не только благодаря развитию лояльности и приверженности сотрудников, но и благодаря грамотному построению бизнес-процессов, грамотной разработке маркетинговой стратегии, эффективному использованию технических, информационных и других ресурсов организации. Лояльность сотрудников как процесс не должна быть идеализированной, а должна занимать важное место в управлении персоналом и кадровой работе. Как правило, понятие лояльности сотрудников и понятие надежности не совсем верны, поэтому стоит отметить различия между ними. Доверие сотрудников - это стремление соблюдать законы и этические стандарты, принятые

компанией, или следовать этим стандартам. Многие эксперты объясняют надежность персонала как Законопослушность. Надежность, по определению, является личностной чертой и чертой человека. Но не всегда законопослушного сотрудника можно назвать лояльным [4].

По мнению многих специалистов по управлению персоналом, создание лояльности среди сотрудников - это лучшие инвестиции, которые могут быстро и значительно повысить эффективность компании, что потребует стабильной позиции в конкурентоспособности и безопасности компании только лояльные сотрудники могут рассчитывать на поиск ответов и путей решения проблем, а также на реализацию конкурентных преимуществ предприятия. Только сотрудники, которые преданы своей компании и привержены ее целям, готовы приложить все усилия, чтобы максимально использовать свои профессиональные навыки и возможности для достижения общей победы. Кроме того, лояльность является важным условием безопасности компании и оказывает существенное влияние на надежность сотрудников. Например, секретари, сотрудники Службы безопасности предприятия, руководители всех уровней управления не могут не быть лояльными к компании, особенно к руководству.

Для повышения лояльности сотрудников необходимо создать эффективную систему материального и нематериального стимулирования, а также развивать обратную связь. Основой его построения являются взаимовыгодные отношения между сотрудниками и руководством компании, способствующие достижению общих целей. Для повышения лояльности необходимо выбрать способы и методы, которые позволят реализовать профессиональную мотивацию сотрудников, повысить удовлетворенность работой по всем аспектам организации. Для формирования системы лояльности необходимо изучить методы и методы оценки уровня лояльности сотрудников [5].

Литература:

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 3-е
2. Райхельд Фред. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь / Фред Райхельд, Роб Марки. — М.: ООО «Манн, Иванов
3. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала. — СПб.: Питер, 2015. - 496 с.
4. Аджба А.З., Величко Н.Ю. Влияние лояльности персонала на эффективность компании // Управление и экономика в XXI веке. - 2015. - № 1. - С.12-15.
5. Величко Н.Ю. Влияние лояльности персонала на эффективность компании // Управление и экономика в XXI веке. - 2016. - № 1. - С. 12-15.